

Por más periodismos

Por: Abel Suing abelsuing@gmail.com

El principio de diversidad en las agendas mediáticas es un eje que conduce la gestión de las empresas periodísticas públicas y privadas, además las organizaciones internacionales de justicia orientan para que las regulaciones nacionales fomenten la heterogeneidad en la cobertura informativa, pero en la práctica el ejercicio de diversidad debe considerar más áreas que ya atendidas.

Parecería que las coyunturas políticas, las protestas por la desatención de necesidades emergentes o el esnobismo conducen la mirada de la prensa hacia nuevos periodismos como de salud, de seguridad y de verificación, entre otros.

Pero, sin llegar al periodismo especializado donde se desarrollan corpus de profundidad interdisciplinarios, es evidente que emergen circunstancias hacia las cuales los medios de comunicación social, tradicionales y en línea, brindan mínimas coberturas, como por ejemplo: los tipos de familias, la psicología de los jóvenes, las comunidades en línea, la transmedialidad en la creación de contenidos, la interculturalidad digital, la participación política de las nacionalidades, el cambio climático, los impactos ambientales de los sistemas energéticos y un etcétera de cuestiones.

Probablemente los modelos de negocios convencionales eclipsan los despliegues hacia áreas que en principio parecen débiles para el sostenimiento comercial, sin embargo, hay iniciativas que muestran otras formas que subsistencia en el mercado apoyadas en la valoración social.

La transición hacia la comunicación digital, mundial, diversa e intercultural iniciaría con la inclusión de voces que guíen sobre cómo comprender y promover a quienes integran la joven sociedad latinoamericana desde sus vivencias, ilusiones, perspectivas y retos, ellos dirán a los adultos qué hacer para lograr un auténtico desarrollo humano.